

socialisation et du développement affectif. Par exemple, dans les cantons romands, on observe que les élèves sont évalué-es de plus en plus tôt et de manière toujours plus standardisée et décontextualisée dès les premiers degrés, alors que le discours officiel prêche toujours une évaluation formative (Veuthey & Marcoux, 2016).

Ce qui vaut pour l'école première s'observe aussi dans les plus grands degrés. On est bien loin de l'évaluation formative qui avait le vent en poupe dans les années 1990 et qui a été largement prônée par la rénovation genevoise ou la réforme EVM (École Vaudoise en Mutation). L'évaluation certificative et informative a depuis pris le dessus, ce qui se traduit pour les élèves par un enchaînement d'épreuves standardisées, d'activités-bilan, de tests divers. L'importance accordée à la mesure des acquis entraîne dans son sillage une potentielle régression de l'enseignement vers des pratiques plus frontales, moins interactives, valorisant moins le développement de l'autonomie qu'une forme de conformisme aux attentes de l'enseignant-e et plus largement de la société compétitive actuelle. Ainsi, on assiste à une forme de contradiction entre le PER, prônant un apprentissage de compétences et de capacités transversales plutôt larges – telles la communication ou la démarche scientifique – et les évaluations réalisées dans de nombreuses classes testent majoritairement les aspects formels des disciplines enseignées – orthographe, connaissances apprises par cœur, etc.

Les moyens d'enseignement (MER) influencent également les pratiques pédagogiques. En effet, ils jouent parfois un rôle central en classe à tel point qu'ils peuvent être associés à un curriculum caché. Certains moyens préconisés dans les cantons romands, directement importés ou adaptés de l'école républicaine française, ne laissent pas beaucoup de souplesse à l'enseignant-e. Ils sont souvent «clef en main» et proposent une planification qu'il faut suivre pas à pas si l'on ne veut pas perdre les effets bénéfiques de la méthode.

Expériences formatrices de l'autre côté de la Sarine

Dans le cadre de la formation à l'enseignement en Suisse romande, les étudiant-es font un stage dans une classe primaire de Suisse alémanique. Malgré une certaine appréhension au départ, leurs retours sont unanimes. Cette expérience leur a permis de découvrir une autre organisation des écoles, une autre conduite de classe et surtout de nouvelles approches pédagogiques et didactiques. Les classes flexibles et la pédagogie de projet sont des dispositifs très prisés par les enseignant-es tout au long de la scolarité primaire. De ce côté-ci de la Sarine, on trouve aussi des enseignant-es pratiquant la pédagogie coopérative, l'école en forêt ou d'autres projets pédagogiques. Cependant, ces pratiques restent minoritaires ou alors moins visibles ou moins valorisées par le système. La disposition de la classe romande, souvent organisée avec

des pupitres alignés face au tableau noir, favorise davantage le travail individuel et le cours dialogué, dans lequel l'enseignant-e mène les échanges, que la collaboration, voire la coopération entre élèves.

Quelques pistes d'action pour l'avenir

Tout d'abord, une diminution du formalisme de l'organisation scolaire (comme la «primarisation» des premières années de scolarité) et de la centration sur des contenus disciplinaires peu adaptés aux enjeux du XXI^e siècle, permettrait à l'école de s'ouvrir à d'autres formes d'enseignement/apprentissage. En effet, comme l'indiquent de nombreuses recherches, il est important de développer l'autonomie des élèves, afin de les motiver à entrer dans les apprentissages et à soutenir ceux-ci sur le long terme. En ce sens, le guidage de l'enseignant-e, rendant explicites les stratégies d'apprentissage, permet l'accompagnement des élèves dans la progression des activités.

Parmi ces pistes pédagogiques, les approches influencées par les pédagogies de projet – telle la perspective actionnelle en langues étrangères – sont intéressantes. Elles ont en commun les éléments suivants: centration sur l'activité de l'apprenant-e, implication personnelle des élèves, importance de la dimension collective dans la construction des connaissances. Par exemple en didactique des langues étrangères, on place les élèves dans un projet concret de communication, lorsqu'ils et elles écrivent une lettre à un-e correspondant-e en Suisse alémanique. Cette approche permet de donner du sens aux apprentissages, car les tâches actionnelles réalisées par les élèves ont un lien avec le monde réel (Bolomey & Samin, 2017).

Ces exemples de pratiques nous semblent prometteurs, car elles permettent de pousser les murs de l'école en l'ouvrant sur le monde extérieur, de décroquer les disciplines en tissant des liens entre elles et ainsi contribuer au développement de l'esprit critique des élèves. Ainsi, nous rêvons d'une école romande davantage libératrice et moins normative.

Références

- Bolomey, O. & Samin, R. (2017). Was gibt es neues im Deutschunterricht in der Primarschule?: une mise en œuvre concrète de l'approche actionnelle à l'école primaire. *Babylonia: revue pour l'enseignement et l'apprentissage des langues*, 2/2017, 48-52.
- Veuthey, C. & Marcoux, G. (2016). Évaluation à l'école première: une clarification des objectifs scolaires porteuse d'échecs? In C. Veuthey, G. Marcoux & T. Grange (Eds.) *L'école première en question. Analyses et réflexions à partir des pratiques d'évaluation*. (pp.97-115). Louvain-La-Neuve: EME éditions.
- Viriotti-Goeldel, C., Tazzouti, Y., Deviterni, D., Matter, C., Geiger-Jaillet, A. & Carol, R. (2007). *Préparer aux apprentissages fondamentaux: Étude comparée des performances obtenues par les élèves à l'issue de l'école maternelle française et du Kindergarten allemand*. In Actes du Congrès de l'AREF (Strasbourg, 28-31 aout 2007). Repéré à <http://aref2007.u-strasbg.fr/Acte255.html>

L'enfant au centre de l'école suisse alémanique

Influencé-es par Pestalozzi et la pédagogie réformée allemande, les enseignant-es de Suisse alémanique se concentrent sur l'enfant dans son développement individuel. Les professionnel·les doivent essayer d'aller chercher chaque enfant là où il ou elle se trouve, l'accompagner et le·la soutenir de manière ciblée et personnalisée.

Éduquer: le développement individuel de chaque enfant

Les ouvrages du pédiatre zurichois Remo H. Largo, *Babyjahre* (1995), *Kinderjahre* (2000) et *Jugendjahre* (2011), sont encore aujourd'hui des références qui servent de guide éducatif à de nombreux parents en Suisse alémanique. D'un point de vue biologique, Largo montre que la succession des stades de développement est généralement la même chez tous·tes les enfants en bonne santé, mais que chaque enfant a sa propre feuille de route en ce qui concerne le moment où ces différents stades de développement se produisent. Selon Largo, les éducateurs et les éducatrices doivent comprendre l'individualité de chaque enfant, en tenir compte et le soutenir en conséquence.

Scolariser: la pédagogie de la diversité

Les vingt-et-un cantons alémaniques et plurilingues se sont mis d'accord sur un plan d'études commun: le *Lehrplan 21* (www.lehrplan21.ch). Ce dernier est composé de la manière suivante: le 1^{er} cycle comprend, selon les cantons, une ou deux années de *Kindergarten* ainsi que la 1^{re} et 2^e primaire. Dans la plupart des cantons, deux années d'école enfantine sont obligatoires à partir de l'âge de 4 ans. Toutefois, il reste quelques cantons dans lesquels la première année de *Kindergarten* reste facultative. Le 2^e cycle est composé de la 3^e à la 6^e primaire et le 3^e cycle de la 1^{re} à la 3^e classe du degré secondaire I. De manière générale, un-e enseignant-e garde ses élèves entre deux et trois ans, ce qui lui permet d'accompagner ces dernier-es dans leurs apprentissages sur une plus longue période.

L'élément clé du *Lehrplan 21* (LP21) est l'accent mis sur les compétences. De simples connaissances ne suffisent pas – les enfants doivent également pouvoir remobiliser ce qu'ils et elles ont appris, c'est-à-dire qu'ils et elles doivent acquérir des capacités et être prêt-es à les utiliser pour résoudre des problèmes variés. Outre les compétences disciplinaires, les compétences transversales revêtent une grande importance dans le LP21: les compétences personnelles (métacognition, indépendance, autonomie), les compétences sociales (capacité à coopérer, à gérer les

conflits et la diversité) et les compétences méthodologiques (capacité à verbaliser, à utiliser des informations, à résoudre des tâches/problèmes).

En Suisse alémanique, le jardin d'enfants s'appelle toujours *Kindergarten*. Ce dernier porte encore aujourd'hui les traces claires du pédagogue allemand Friedrich Fröbel (1782-1852), qui a ouvert le premier «jardin d'enfants» en Allemagne en 1840 et qui avait travaillé pendant plusieurs années en Suisse alémanique. Inspiré par Pestalozzi, Fröbel considère l'enfant comme un sujet actif et explorateur, qui découvre le monde par l'action grâce à des expériences variées, notamment sensorielles. Fröbel a également réalisé l'importance de l'apprentissage par le jeu qui correspond bien plus au jeune enfant que l'enseignement par la parole. Le jeu libre a toujours fait partie du *Kindergarten* et constitue également l'un des points forts du 1^{er} cycle du LP21: «Dans le jeu libre, les enfants peuvent choisir, initier et organiser leurs activités et y faire l'expérience de l'autonomie» (D-EDK, 2016, p.25). L'apprentissage de la lecture, de l'écriture et des mathématiques n'est pas au programme du *Kindergarten*. Toutefois, si certain-es élèves s'y intéressent, les enseignant-es leur proposent des tâches et un accompagnement approprié.

Les instruments d'évaluation cantonale, voire supracantonale qui existent dans certains cantons n'ont qu'un statut formatif. Les résultats ne sont donc pas convertis en notes, ni pris en compte dans le bulletin scolaire. Un entraînement pour ces évaluations n'est pas prévu afin

de ne pas tomber dans la dérive du *teaching to the test*.

Enseigner: donner à l'enfant un espace de jeu et d'action

Les intentions pédagogiques des enseignant-es se reflètent en partie dans l'aménagement et l'organisation de la classe. Les classes de Suisse alémanique se distinguent par leur grande diversité d'aménagement: outre la forme en U fréquente, les pupitres sont souvent réunis en îlots, l'espace de la classe est divisé par des étagères et il existe différentes zones de travail. Pour les travaux de groupe, les élèves peuvent aussi travailler dans les couloirs ou dans une salle de groupe. Au *Kindergarten*, les lieux de jeu tels que le coin de jeu familial, le coin de construction et le magasin de vente font partie intégrante du concept d'espace. La diversité spatiale et la différenciation des tâches dans les salles de classe de Suisse alémanique correspondent également à la diversité des méthodes, telle qu'elle est exigée par le LP21: «apprentissage coopératif, apprentissage par la découverte, par problèmes et par projets, intégration d'éléments de jeu dans les environnements d'apprentissage, travail de planification, etc.» (D-EDK, 2016, p.9). Comme toujours, l'enfant est au centre et doit être acteur, actrice de ses apprentissages. L'enseignant-e se considère plutôt un-e coach, un-e accompagnateur-trice dans les apprentissages. En effet, les apports des enseignant-es sont ciblés et réduits. À partir du jardin d'enfants, les élèves travaillent souvent par eux-mêmes, par elles-mêmes, à deux ou en groupe. L'objectif est de développer leur autonomie de penser et leur capacité à travailler en équipe. Depuis quelques années, les enseignant-es s'inspirent également du modèle de Coire (www.churermodell.ch, photo page précédente). Selon ce modèle, chaque enfant

choisit, après une introduction de quinze minutes maximum de l'enseignant-e en cercle, des tâches appropriées parmi l'offre des divers apprentissages différenciés ainsi que le poste de travail approprié qui lui convient. L'élève peut décider de travailler seul-e ou en groupe. Les enfants sont également amenés à choisir leur(s) camarade(s) de travail s'ils-elles souhaitent se mettre en groupe.

Au niveau des établissements scolaires, la coopération et l'autonomie sont également centrales dans le quotidien de tous-tes les professionnel-les (enseignant-es et directeur-trices). Les enseignant-es travaillent généralement ensemble au sein d'équipes d'enseignement. Ces dernières se penchent sur de réels enjeux pédagogiques, continuent à penser des projets souvent innovants pour l'école et se forment ensemble. Les directions d'école disposent d'une assez grande autonomie dans le cadre légal de leur canton respectif et peuvent, avec leur équipe d'enseignant-es, développer et mettre en œuvre de nouvelles idées pédagogiques et leur propre culture scolaire en mode *bottom-up*.

Perspectives d'avenir: L'école 21 rend heureux

L'élève au centre de l'école est également la préoccupation du livre *Schule 21 macht glücklich*, publié en été 2021, dans lequel cinquante directeurs et directrices d'école de Suisse alémanique ainsi que d'autres expert-es en éducation présentent leurs visions pour une école moderne en 2030. L'intention générale de l'ouvrage défend l'idée que l'école peut contribuer au bonheur lorsque chaque élève peut développer sa personnalité et déployer ses talents. Il s'agit là d'un projet ambitieux et la question qui se pose actuellement pour l'école en Suisse allemande est la suivante: sommes-nous sur la bonne route pour y arriver?

Das Kind im Zentrum der Deutschschweizer Schule

Von Pestalozzi und der deutschen Reformpädagogik beeinflusst, steht für Deutschschweizer Lehrpersonen das einzelne Kind in seiner individuellen Entwicklung im Fokus. Sie sollen versuchen, jedes Kind dort abzuholen, wo es steht, und es durch gezielte Unterstützung möglichst optimal fördern.

Erziehen: Die individuelle Entwicklung des einzelnen Kindes

Die Bücher des Zürcher Kinderarztes Remo H. Largo, *Babyjahre* (1995), *Kinderjahre* (2000) und *Jugendjahre* (2011), sind Standardwerke, die vielen Eltern in der Deutschschweiz noch heute als Erziehungsratgeber dienen. Darin zeigt er aus biologischer Sicht auf, dass die Abfolge der Entwicklungsstadien bei allen gesunden Kindern in der Regel gleich ist, jedoch jedes Kind seinen eigenen Fahrplan bezüglich des zeitlichen Auftretens dieser einzelnen Entwicklungsstadien hat. Gemäss Largo sollen die Erziehenden Verständnis für die Individualität

des einzelnen Kindes entwickeln, darauf eingehen und es dementsprechend fördern.

(Ein)schulen: Pädagogik der Vielfalt

Die 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantone haben sich auf einen gemeinsamen Lehrplan geeinigt: den Lehrplan 21 (www.lehrplan21.ch). Dieser setzt sich wie folgt zusammen: der 1. Zyklus umfasst je nach Kanton 1 oder 2 Jahre Kindergarten sowie die 1. und 2. Primarklasse. In den meisten Kantonen sind zwei Kindergartenjahre ab dem Alter von 4 Jahren obligatorisch, in vereinzelten Kantonen ist das 1. Kindergartenjahr freiwillig. Der 2. Zyklus beinhaltet die 3. bis 6. Primarklasse und der 3. Zyklus die

1. bis 3. Klasse der Sekundarstufe I. Eine Lehrperson behält ihre Schülerinnen und Schüler jeweils während zwei oder drei Jahren, was ihr die Möglichkeit gibt, die Kinder in ihrem Lernen über eine längere Zeitspanne zu begleiten. Das Kernelement des Lehrplans 21 (LP21) ist der Fokus auf Kompetenzen. Blosses Wissen genügt nicht – die Kinder müssen das Gelernte auch anwenden können, d.h. sie müssen Fertigkeiten und Fähigkeiten erwerben und die Bereitschaft haben, diese einzusetzen, um vielfältige Probleme zu lösen. Nebst den fachlichen Kompetenzen sind auch die überfachlichen Kompetenzen im LP21 von hoher Bedeutung: die personalen Kompetenzen (Selbstreflexion, Selbstständigkeit, Eigenständigkeit), die sozialen Kompetenzen (Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt) und die methodischen Kompetenzen (Sprachfähigkeit, Informationen nutzen, Aufgaben/Probleme lösen).

In der Deutschschweiz heisst der Kindergarten nach wie vor Kindergarten, und er zeigt noch heute klare Spuren des deutschen Pädagogen Friedrich Fröbel (1782-1852), der 1840 den ersten «Kindergarten» in Deutschland eröffnete und während mehreren Jahren auch in der Deutschschweiz gewirkt hatte. Inspiriert von Pestalozzi ist für Fröbel das Kind ein aktives, forschendes Subjekt, das sich durch vielfältige Erfahrungen, insbesondere Sinneserfahrungen, die Welt durch Handlung erschliesst. Fröbel realisierte ausserdem die Wichtigkeit des Lernens im Spiel, welches dem jungen Kind weit mehr entspricht als Belehrung durch Worte. Das freie Spiel gehörte schon immer zum Kindergarten und bildet auch einen der Schwerpunkte des 1. Zyklus im LP 21: «Im freien Spiel können Kinder ihre Tätigkeiten wählen, initiieren, gestalten und darin Autonomie erleben.» (D-EDK, 2016, S. 25). Das Erlernen von Lesen, Schreiben und Rechnen steht im Deutschschweizer Kindergarten nicht auf dem Programm, aber wenn einzelne Kinder Interesse dafür zeigen, bietet ihnen die Lehrperson entsprechende Aufgaben und Unterstützung an.

Die kantonalen oder überkantonalen Leistungsmessungen, die in gewissen Regionen zu bestimmten Zeitpunkten durchgeführt werden, dienen nur zur formativen Standortbestimmung, die Ergebnisse werden nicht in Noten umgerechnet und fliessen daher auch nicht in das Zeugnis ein. Ein gezieltes Üben auf diese Checks, also ein *teaching to the test*, ist nicht vorgesehen.

Unterrichten: Dem Kind Spiel- und Handlungsraum geben

Die Art, wie eine Klasse unterrichtet wird und welche Interaktionsformen gefördert werden sollen und welche nicht, lässt sich unter anderem an der Raumgestaltung ablesen. Die Deutschschweizer Schulzimmer fallen durch ihre grosse Einrichtungsvielfalt auf: nebst der häufigen U-Form sind die Pulte oft auch zu Gruppentischen zusammengesetzt, der Raum wird mit Gestellen unterteilt, es gibt verschiedene Zonen. Die Kinder können für Gruppenarbeiten auch in den Korridor oder in einen Grup-

penraum geschickt werden. In den Kindergärten sind Spielorte wie Familienspielecke, Bauecke und Verkaufsladen integrale Bestandteile des Raumkonzeptes. Die räumliche Vielfalt und die Aufgabendifferenzierung in den Deutschschweizer Schulzimmern entsprechen auch der Methodenvielfalt, wie sie im LP21 gefordert wird: kooperatives Lernen, entdeckendes, problem- und projektorientiertes Lernen, Einbezug von Spielelementen in Lernumgebungen, Planarbeit etc. (D-EDK, 2016, S. 9). Im Zentrum steht, wie immer, das Kind. Es soll sich durch ein möglichst hohe Eigenaktivität die verlangten Kompetenzen aneignen. Die Lehrperson versteht sich eher als coach, als Lernbegleitung. Der Input durch die Lehrperson ist reduziert, bereits ab dem Kindergarten sollen die Kinder alleine, zu zweit und in Gruppen arbeiten. Dadurch werden sowohl ihre Autonomie wie auch ihre Teamfähigkeit gestärkt. Seit einigen Jahren lassen sich Lehrpersonen auch durch das Churermodell (www.churermodell.ch, siehe Foto nach links) inspirieren, gemäss welchem sich jedes Kind nach einem max. 15-minütigen Input im Kreis passende Aufgaben aus dem differenzierte Lernangebot sowie den geeigneten Arbeitsplatz und allfällige Lernpartner oder -partnerinnen aussucht.

Auch auf der Ebene der Schule als Ganzes sind Kooperation und Autonomie für die Lehrpersonen und Schulleitungen zentral. Die Lehrpersonen arbeiten in der Regel in Unterrichtsteams zusammen, setzen sich gemeinsam mit pädagogischen Fragestellungen auseinander, entwickeln ihre Schule durch oft innovative Projekte weiter und bilden sich gemeinsam fort. Auch die Schulleitungen haben innerhalb des gesetzlichen Rahmens des jeweiligen Kantons eine recht hohe Autonomie und können mit ihrem Lehrpersonenteam neue pädagogische Ideen und eine eigene Schulkultur im *bottom-up* Modus entwickeln und umsetzen.

Ausblick: «Schule 21 macht glücklich»

Das Kind im Zentrum der Schule ist auch das Anliegen des im Sommer 2021 erschienenen Buches *Schule 21 macht glücklich*, in welchem 50 Deutschschweizer Schulleiterinnen und Schulleiter sowie weitere Bildungsexpertinnen und -experten ihre Visionen für eine zeitgemässe Schule 2030 vorstellen. Die Schule kann dann zum Glück beitragen, wenn alle Kinder sich gemäss ihrer Persönlichkeit und ihren Stärken entfalten können. Ein hohes Ziel. Sind wir auf dem richtigen Weg? •

Bibliographie

Largo, R. (1995). *Babyjahre: Die frühkindliche Entwicklung aus biologischer Sicht. Das andere Erziehungsbuch*. München: Piper.
Winiströfer, B., Schädeli, D., Berger, J., Niethammer, N. & Pfaffhauser, R. (2021). *Schule 21 macht glücklich: Vision Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz*. Zug: Kalt Medien AG. <https://www.profilq.ch/schule21-macht-gluecklich/>
D-EDK. (2016). *Lehrplan 21, Grundlagen*. http://v-ef.lehrplan.ch/container/V_EF_Grundlagen.pdf.